

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529111>

УДК 801.8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Н. Хавченко,

магистрантка 2-го курса дефектологического факультета Института детства

Т.И. Дубровина,

к.пед.н., доц. кафедры логопедии дефектологического факультета Института

детства,

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,

г. Москва

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования каллиграфического навыка у обучающихся первых классов, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии. Выявлены и описаны специфические ошибки письма и каллиграфического навыка, обусловленные недостаточной сформированностью зрительного восприятия, динамического праксиса руки у младших школьников с предрасположенностью к оптической дисграфии.

Ключевые слова: оптическая дисграфия, каллиграфические навыки, зрительное восприятие, зрительный анализ и синтез, зрительно-пространственные представления и ориентировки, зрительно-моторные координации, моторные функции руки, динамический праксис

EXPERIMENTAL STUDY OF CALLIGRAPHIC SKILLS IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE

A.N. Khavchenko,

2nd year undergraduate student of the Faculty of Defectology, Institute of

Childhood

T.I. Dubrovina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of

Speech Therapy of the Defectological Faculty of the Institute of Childhood,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow

Pedagogical State University",

Moscow

Annotation: The article presents the results of the study of calligraphic skills among first grade students with a predisposition to optical dysgraphia. Specific mistakes in writing and calligraphic skills, caused by insufficient formation of visual perception, dynamic praxis of the hand in primary schoolchildren with a predisposition to optical dysgraphia, have been identified and described.

Keywords: optical dysgraphia, calligraphic skills, visual perception, visual analysis and synthesis, visual-spatial representations and orientations, visual-motor coordination, motor functions of the hand, dynamic praxis

Обучение письму является важным разделом методики обучения грамоте, связанным с первоначальным овладением письмом [1-4]. Школьник в самое кратчайшее время должен научиться грамотно, быстро, четко писать.

Однако в наши дни отмечается большое количество младших школьников, имеющих трудности обучения письму (25-30 %), которые носят стойкий характер. Без специальной коррекционной помощи трудности обучении в начальной школе не проходят, а лишь видоизменяются и сохраняются вплоть до завершения школьного обучения [1-3]. Это снижает успешность обучения, самооценку обучающегося, его социализацию. Усугубляет ситуацию слишком раннее пользование компьютерами, телефонами и планшетами, в результате чего у ребенка не формируется динамический праксис руки, что впоследствии может привести к выраженным трудностям формирования графического навыка письма.

Каллиграфия – это древнее искусство, подразумевающее способность писать красивым и четким почерком. Становление каллиграфического и графического навыка у обучающихся младших классов взаимосвязано, поэтому каллиграфические умения рассматриваются как составляющие графического навыка письма. Трудности в овладении графическими навыками письма в сочетании с несформированностью зрительного восприятия у младших школьников приводят к стойким ошибкам на письме в форме оптической дисграфии [1, с. 405]. Развитие каллиграфических навыков имеет большое педагогическое, воспитательное и коррекционное значение. Приучая школьника к четкому и красивому письму, учитель формирует аккуратность, трудолюбие и старательное отношение к обучению.

Мы предположили, что формирование каллиграфического навыка у обучающихся первых классов на начальном этапе обучения письму позволит не только сформировать красивый, четкий почерк, но и предупредить возникновение стойких оптических ошибок на письме.

Нами было проведено экспериментальное изучение каллиграфических навыков у обучающихся первых классов общеобразовательной школы.

Для реализации цели эксперимента был разработан диагностический комплекс, включающий в себя следующие направления:

- обследование письма обучающихся первых классов с целью выявления оптических ошибок;
- обследование зрительного восприятия;
- обследование мелкой моторики;
- обследование каллиграфических навыков.

Исследование проводилось в три этапа.

На первом этапе эксперимента были изучены письменные работы 40 обучающихся первых классов на основе методики О. Б. Иншаковой [5-9]. Анализ результатов позволил выявить у 30 % (12 детей) из 40 обследованных разную степень предрасположенности к дисграфии. Определение степени предрасположенности к оптической дисграфии осуществлялось в соответствии с рекомендациями О.Б. Иншаковой. Выраженная степень установлена у 25 % детей, у 40 % детей диагностирована средняя степень, у 15 % детей – легкая степень предрасположенности, у 20 % детей предрасположенность к оптической дисграфии не выявлена. Ошибки оптического характера в письменных работах детей проявлялись в следующем: трудности удержания строки, определения начала строки, недописывание, пропуски элементов букв, зеркальное начертание букв и др., что позволило отнести этих детей к группе риска по возникновению оптической дисграфии.

Результаты данного этапа диагностики представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение младших школьников по степени предрасположенности к дисграфии

На последующих этапах исследования 12 детей, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии, составили экспериментальную группу (ЭГ). Группу сопоставительного анализа (ГСА) составили 12 младших школьников, у которых не выявлена предрасположенность к оптической дисграфии. Теоретические аспекты механизма возникновения оптической дисграфии стали основанием для последующего изучения базовых предпосылок возникновения оптических ошибок на письме у обучающихся первых классов.

Целью второго этапа исследования явилось изучение зрительного восприятия, моторных функций руки. При исследовании зрительного восприятия нас интересовала сформированность зрительного анализа и синтеза, зрительно-моторной координации и пространственной ориентировки, восприятия пространственных отношений, зрительного внимания и восприятия формы предмета, формы фигур, букв. Обследование проводилось по методике М.М. Безруких, Л.В. Морозовой [3]. На основе обследования были выделены уровни сформированности зрительного восприятия у младших школьников с предрасположенностью к оптической дисграфии, которые отображены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение младших школьников по степени сформированности зрительного восприятия

Большая часть обучающихся первых классов, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии, показали низкий уровень сформированности зрительного восприятия (58 % – 7 детей); средний уровень продемонстрировали 42 % – 5 детей. Дети не могли дорисовать нужные линии, даже по образцу, не могли соединить точки в заданном направлении, присутствовали неровные линии, начинали вести линию не от заданной точки, а произвольно.

Целью обследования моторных функций у младших школьников было изучение динамического праксиса руки. На основе методик ряда авторов (Т.А. Воробьёва, А.С. Гаврилова, Н.Н. Гончарова, О.И. Крупенчук, О.И. Лазаренко, Н.В. Нишева, О.А. Новиковская, Е.В. Прокопенко, Ю.О. Филатова и др.), нами был сконструирован диагностический комплекс, куда входили нейропсихологические пробы, изучались навыки самообслуживания, владение ножницами, умение рисовать прямые, ломанные, замкнутые, изогнутые линии и др. [4, 7-9]. Анализ полученных результатов, основанный на балльной системе оценки, позволил определить уровни сформированности динамического праксиса руки у младших школьников.

У 50 % младших школьников ЭГ (6 детей) сформированность динамического праксиса руки соответствует уровню ниже среднего, средний уровень показали 34 % детей ЭГ (4 ребенка), высокий уровень – 8 % детей (1 ребенок) и низкий – 8 % детей (1 ребенок). У детей нарушены тонкие движения пальцев рук, затруднения при переключении с одного движения на

другое. Дети ошибались в выполнении нейропсихологических проб (кулак-ребро-ладонь), испытывали трудности удержания предмета в руках, не умели застегнуть пуговицы, зашнуровать обувь, дети не любят рисовать, имеют плохой почерк. В ГСА у детей преобладает высокий уровень (92 % детей), средний уровень показали 8 % (1 ребенок).

Результаты обследования динамического праксиса руки младших школьников представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Уровни сформированности динамического праксиса руки у младших школьников

Третий этап обследования был направлен на изучение каллиграфических ошибок у младших школьников. С этой целью нами была подобрана серия заданий из дидактических материалов О.Н. Крыловой [6]. Критериями оценки каллиграфических ошибок явились: – соблюдение интервала между буквами в словах, распределение слов на строке; - написание букв слишком размашисто или слишком узко; - разнонаправленность наклона или чрезмерный наклон вправо или влево; - несоблюдение расположения букв по линии строки, то есть несоблюдение линейности при письме; – нарушение пропорций (вертикальных – неодинаковая высота букв или их частей; горизонтальных – неодинаковая ширина букв и их элементов; пропорций между частями букв (увеличенные или уменьшенные элементы букв); – несоблюдение высоты букв (слишком крупно, слишком мелко); -пропуск элементов букв; – ломанность, вычурность письма; – «заборность», угловатость письма; – связность букв при письме; -разборчивость (или полная неразборчивость) почерка.

Ошибки, допущенные первоклассниками в письменных работах, были систематизированы, обобщены, что позволило выделить 4 группы ошибок:

1. Нарушение наклона.
2. Нарушение пропорций.
3. Искажение овалов, полуovalов и элементов, содержащих закругления, изогнутые линии.
4. Пропуск элементов.

На основе выделенных групп, была проанализирована частотность проявлений этих ошибок у детей ЭГ и ГСА, что нашло свое отражение на рисунке 4.

Рисунок 4 – Типы каллиграфических ошибок и их частотность в письменных работах младших школьников

У детей экспериментальной группы по всем показателям уровень сформированности каллиграфического навыка значительно ниже, чем у детей группы сравнительного анализа. В письменных работах детей ЭГ преобладают ошибки в виде нарушения наклона (92 %), нарушения пропорций (83 %), искажения овалов, полуovalов и элементов, содержащих закругления, изогнутые линии (58 %), пропусков элементов (50 %). Для детей обеих групп характерны ошибки наклона букв, что можно объяснить нехваткой времени на данном этапе обучения привыкнуть к тетрадам с толстой линией и без наклонной линии, детям трудно контролировать свое

письмо без косо́й линейки в тетради. Можно рекомендовать дольше писать детям в тетрадях в косо́ую линейку.

Выявленные недостатки каллиграфических навыков у обучающихся первых классов, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии, негативно сказались на процессе овладения навыком письма в виде оптических ошибок.

Анализ результатов экспериментального обследования позволил выделить ряд особенностей письма у обучающихся первых классов:

1. Выявлено 30 % из 40 обследованных первоклассников, имеющих разную степень предрасположенности к оптической дисграфии. Эти дети представляют группу риска по возникновению оптической дисграфии.

2. Изучение базовых предпосылок оптически правильного письма установило недостаточную сформированность зрительного восприятия (зрительного анализа и синтеза, зрительно-моторной координации и пространственной ориентировки, восприятия пространственных отношений и др.), динамического праксиса руки, что привело к возникновению оптических ошибок на начальных этапах овладения письменным навыком у младших школьников с предрасположенностью к оптической дисграфии.

3. Более глубокое изучение письменных работ обучающихся первых классов, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии, позволило выявить каллиграфические ошибки, в виде недописывания, пропусков элементов букв, трудностей удержания строки, определения начала строки, зеркального начертания букв и др., которые коррелируют с характером оптических ошибок:

1. Выделены группы каллиграфических ошибок, наблюдаемых в письменных работах младших школьников: – нарушение наклона; - нарушение пропорций; -искажение овалов, полуовалов и элементов, содержащих закругления, изогнутые линии;- пропуски элементов; определена частотность их проявлений.

2. Выявлены общие каллиграфические ошибки, присущие младшим школьникам обеих групп. В наибольшей степени это проявляется в нарушениях наклона, реже – в нарушении пропорций и искажения овалов, полуовалов и элементов, содержащих закругления, изогнутые линии. К специфическим ошибкам, характерным для младших школьников с предрасположенностью к оптической дисграфии, мы отнеси: написание букв слишком размашисто или слишком узко, пропуск элементов букв.

3. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что формирование каллиграфических навыков у обучающихся первых классов на самых ранних этапах обучения письму, может способствовать повышению эффективности процесса предупреждения оптической дисграфии у обучающихся первых классов.

Список литературы

- [1] Агаркова Н.Г. Информационно-методическое письмо по каллиграфии в начальной школе. / Н.Г. Агаркова. // Начальная школа. – 2001. №8. 9 с.
- [2] Агаркова Н.Г. Поэлементный принцип обучения букв в методике обучения письму. / Н.Г. Агаркова. // Вестник Тамбовского Университета. – 1999. № 3. 213 с.
- [3] Безруких М.М. Обучение письму. / М. М. Безруких. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2009. 608 с.
- [4] Гончарова В.А. Дисграфия: Нарушения письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ. Под редакцией: О.Б. Иншаковой. / В.А. Гончарова, И.А. Поварова. – СПб., 2005. 141 с.
- [5] Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. / О.Б. Иншакова. – М.: ВЛАДОС, 2019. 279 с.
- [6] Крылова О.Н. Карточки по обучению грамоте. К учебнику В.Г. Горещкого и др. / О.Н. Крылова. // «Азбука. 1 класс». – 2021
- [7] Прокопенко Е.В., Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н. Логоритмика. Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи: Учебно-методическое пособие. / Е.В. Прокопенко, Ю.О. Филатова, Н.Н. Гончарова; под ред. Л.И. Беляковой. – М.: Национальный книжный центр, 2017. 208 с.
- [8] Филатова Ю.О., Белякова Л.И. Значение анамнестических сведений о раннем периоде речевого онтогенеза для выбора стратегии и тактики коррекционного обучения. / Ю.О. Филатова, Л.И. Белякова. // Нарушения письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ. Под редакцией: О. Б. Иншаковой. – М., 2008. 5-18 с.
- [9] Филатова Ю.О. Современные тенденции в логопедической диагностике и коррекции. / Ю.О. Филатова, Д. Плюта-Войцеховска. // Дефектология. – 2016. № 1. 88-91 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Agarkova N.G. Informational and methodological writing on calligraphy in primary school. / N.G. Agarkova. // Primary School. – 2001. No. 8. 9 p.
- [2] Agarkova N.G. The element-by-element principle of teaching letters in the method of teaching writing. / N.G. Agarkova. // Bulletin of the Tambov University. – 1999. No. 3. 213 p.
- [3] Bezrukikh M.M. Learning to write. / M.M. Bezrukikh. – Yekaterinburg: Rama Publishing, 2009. 608 p.

[4] Goncharova V.A. Dysgraphia: Writing and Reading Disorders: A Theoretical and Experimental Analysis. Edited by O.B. Inshakova. / V.A. Goncharova, I.A. Povarova. – SPb., 2005. 141 p.

[5] Inshakova OB Album for a speech therapist. / O.B. Inshakova. – М. : VLADOS, 2019.279 p.

[6] Krylova O.N. Literacy cards. To the textbook of V.G. Goretsky and others / O.N. Krylova. // "ABC. 1 class". – 2021

[7] Prokopenko EV, Filatova Yu.O., Goncharova N.N. Logorhythmic. Technology for the development of motor and speech rhythms in children with speech disorders: Teaching aid. / E.V. Prokopenko, Yu.O. Filatova, N.N. Goncharova; ed. L.I. Belyakova. – М.: National Book Center, 2017. 208 p.

[8] Filatova Yu.O., Belyakova L.I. The value of anamnestic information about the early period of speech ontogenesis for the choice of strategy and tactics of correctional education. / Yu.O. Filatova, L.I. Belyakov. // Writing and Reading Disorders: Theoretical and Experimental Analysis. Edited by O.B. Inshakova. – М., 2008. 5-18 p.

[9] Filatova Yu.O. Modern trends in speech therapy diagnostics and correction. / Yu.O. Filatov, D. Pluta Wojciechowska. // Defectology. – 2016. No. 1. 88-91 p.

© А.Н. Хавченко, Т.И. Дубровина, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Хавченко А.Н., Дубровина Т.И. Экспериментальное изучение каллиграфического навыка у детей младшего школьного возраста // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 204-213. URL: <https://ip-journal.ru/>